

Josefino António Sawandji Joao, *Globalizzazione e conflitti Un itinerario geopolitico sull'Africa subsahariana*, Canterano (RM), Aracne, 2018

Josefino António Sawandji Joao, nato nel 1987 a Ganda, Angola, laureato in Filosofia politica e dottorando in Scienze politico-giuridiche, si occupa di diplomazia, risoluzione delle crisi e diritto internazionale umanitario.

Il volume *Globalizzazione e conflitti Un itinerario geopolitico sull'Africa subsahariana* offre un'interpretazione delle vicende che attraversano l'Africa subsahariana, collocandole in una prospettiva globale e mantenendone al contempo un saldo ancoraggio alla storia e ai vincoli geografici dei Paesi che ne fanno parte.

Le discipline politiche, economiche e giuridiche hanno cercato di indirizzare i problemi dell'Africa subsahariana, ma tutte hanno evidenziato che la soluzione non può prescindere dall'analisi dei conflitti che affliggono l'area.

Molte le guerre che hanno sconvolto quei territori: dall'Angola alla Sierra Leone, dalla Costa d'Avorio al Mozambico, dal genocidio in Ruanda alla guerra nella Repubblica Democratica del Congo e ancora il genocidio del Darfur. Guerre che spesso hanno assunto le caratteristiche crude di conflitti tribali e pulizie etniche, ma che dietro l'ingente afflusso di armi ad ognuno degli schieramenti in campo hanno celato gli interessi geoeconomici e geostrategici dei paesi maggiormente industrializzati.

Indubbiamente l'economia derivante dall'industria degli armamenti dei Paesi economicamente avanzati trova nell'area proficui mercati di sbocco, ma l'interesse di quelli punta anche alle grandi risorse minerarie e di idrocarburi.

Non solo petrolio, ma ferro, oro, diamanti, zinco, rame, uranio, carbone, magnesio, potassio, coltan, cobalto, bauxite, piombo, fosfati, gas naturale, nichel, vanadio, sono queste le vere cause dei conflitti in Africa subsahariana. Ricchezze immense smuovono l'interesse di imprese, potenze straniere e politici locali, dove classi politiche corrotte, spesso inamovibili, sono sostenute dal colpevole silenzio, se non dall'aperto sostegno, di molte potenze Occidentali. I Grandi Laghi, l'Angola, la Costa D'Avorio, il Sudan, il Ciad e il Mozambico divengono così terreno di scontri feroci e mutevoli alleanze, in cui strategie e ricerca del consenso fanno uso cinico di demagogia e violenze lungo le linee divisorie tra etnie, clan, lingue, culture e religioni.

L'Africa, scrive l'autore, non ha avuto grandi difficoltà nel riconoscimento dell'indipendenza dei propri Stati da parte delle potenze colonizzatrici, quanta ne ha avuta nella costruzione della loro autonomia: è qui infatti che si sono consumate la maggior parte delle guerre, guerre intra-statali la cui dimensione interna, storica, culturale e sociale, ha interagito, compenetrandosi, con la dimensione esterna della politica internazionale e dell'economia mondiale.

I conflitti etnici latenti che ciclicamente esplodono compromettendo la formazione di solidi Stati-nazione, sono il frutto avvelenato delle frontiere geografiche tracciate nel XX secolo alla conferenza di Berlino, in nulla rispettose delle frontiere etnico-culturali esistenti.

L'eredità di una balcanizzazione coloniale, la diffusa presenza di regimi dittatoriali e l'assenza di processi di democratizzazione perpetuano la condanna di molti di questi Paesi al sottosviluppo: mentre l'integrazione economica regionale e continentale stentano a svilupparsi, l'Asia e la Cina si impongono come principali riferimenti commerciali.

Eppure, il 2002, con la trasformazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) in Unione Africana (UA), sotto la presidenza sudafricana di Thabo Mbeki e il supporto di Gheddafi alla creazione di una grande confederazione africana, ha visto l'avvio della *Rinascita Africana*. La nuova UA ha segnato il cambio di paradigma per una *Africa Nuova* che affondi le proprie radici nella pace e sicurezza, nei diritti umani, nella democrazia e nell'integrazione economica.

La stessa globalizzazione e i connessi problemi di sicurezza internazionale hanno contribuito a riportare l'Africa al centro delle strategie globali di pacificazione e stabilizzazione, ricorda l'autore citando i discorsi di Obama. In questo contesto, l'Africa subsahariana ha l'opportunità di proporre un proprio modello di sviluppo politico economico alternativo, che si contrapponga allo schema prevalente di una ristretta minoranza che detiene il potere e sfrutta economicamente una maggioranza di persone senza diritti.

Va rigettata la tentazione dell'autarchia e perseguito il principio del *pensare globalmente e agire localmente*. Va cioè sfruttata questa centralità globale per promuovere risposte regionali a crisi di carattere locale: la mitigazione dei conflitti, gli interventi internazionali di pacificazione devono acquisire centralità sia per prevenire le devastazioni della guerra, sia per spingere quelle riforme economiche, sociali e democratiche necessarie a rimuovere l'*humus* in cui attecchisce il terrorismo internazionale.